

Влияние физического фактора на коров в сухостойный и послеродовой период

И. Шкуратова д-р вет. наук, проф., гл. науч. сотр., член-кор. РАН, почетный работник высшего профессионального образования РФ, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН», 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112а

А. Белоусов д-р вет. наук, ст. науч. сотр., ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН», 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112а

А. Красноперов канд. вет. наук, ст. науч. сотр., ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН», 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112а

О. Опарина канд. вет. наук, ст. науч. сотр., ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН», 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112а

С. Малков канд. вет. наук, ст. науч. сотр., ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН», 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112а, E-mail: marafon.86@list.ru

Ключевые слова: высокопродуктивный крупный рогатый скот, тепловой стресс, клинико-метаболический статус

Журнал: [Ветеринария сельскохозяйственных животных](#), №7, 2023

Целью наших исследований явилось изучение влияния повышенной температуры окружающей среды на клинико-метаболические проявления теплового стресса у сухостойных и новотельных коров. Объект исследования – крупный рогатый скот. Для исследования было отобрано 3 группы по 10 животных в каждой. В 1-ю группу вошли коровы раннего сухостойного периода, во 2-ю – позднего, в 3-ю – новотельные. Исследования проводили в летний период. Установлено, что в условиях теплового стресса в составе красной крови у животных не было выявлено статистически значимых отличий, а показатели белой крови имели ряд отклонений – снижение абсолютного количества лимфоцитов и смещение показателей лейкоцитарной формулы. Оценка гематологических индексов ЛИИр и ИСЛК свидетельствовала об отсутствии воспалительного процесса и интоксикации у всех обследованных животных. По результатам ЛИ у коров сухостойного периода соотношение гуморального и клеточного звеньев иммунитета имело сбалансированный характер, а у новотельных наблюдался дисбаланс. Метаболические изменения отражали дефицит субстратов основного обмена на фоне общего снижения потребления корма, которые были наиболее выражены у коров новотельного периода и позднего сухостоя, – достоверное снижение показателей белкового, липидного и углеводного обмена. Таким образом, тепловой стресс приводит к изменениям клинико-метаболического статуса у высокопродуктивных коров.

Литература:

1. Буряков Н. П., Бурякова М. А., Алешин Д. Е. Тепловой стресс и особенности кормления молочного скота // Российский ветеринарный журнал. – 2016. – № 3. – С. 5–13.

2. Кузьмина Е. В., Семенов М. П., Абрамов А. А. и др. Проблема теплового стресса в молочном животноводстве // Ветеринария Кубани. – 2020. – № 3. – С. 10–11.

3. Attia N. E. Physiological, hematological and biochemical alterations in heat stressed goats // Benha veterinary medical journal. – 2016. – Vol. 31. – № 2. – P. 56–62.

4. Ряпосова М. В., Исакова М. Н., Семенова Н. Н. и др. Проблема репродуктивных потерь в молочном скотоводстве // Генетика, селекция и биотехнология животных: на пути к совершенству: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Пушкин, 2020. – С. 248–249.

5. Ковалева Г. П., Лапина М. Н., Сулыга Н. В. Влияние теплового стресса на воспроизводительную способность молочных коров и способ ее коррекции // Сельскохозяйственный журнал. – 2022. – № 2 (15). – С. 58–65.

6. Соколова О. В., Ряпосова М. В., Лиходеевская О. Е. и др. Анализ репродуктивной функции маточного поголовья крупного рогатого скота в племенных организациях Свердловской области // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2017. – № 3. – С. 139–142.

7. Донник И. М., Шкуратова И. А. Молекулярно-генетические и иммуно-биохимические маркеры оценки здоровья сельскохозяйственных животных // Вестник Российской академии наук. – 2017. – Т. 87. – № 4. – С. 362–366.

8. Liam Polsky, Marina A. G. Invited review: Effects of heat stress on dairy cattle welfare // Journal of Dairy Science. – 2017. – Vol. 100. – Is. 11. – P. 8645–8657.

9. Menta P. R., Machado V. S., Piñeiro J. M. et al. Heat stress during the transition period is associated with impaired production, reproduction, and survival in dairy cows // Journal of Dairy Science. – 2022. – Vol. 105. – Is. 5. – P. 4474–4489.

10. Burgos Z. R., Collier R. J. Feeding Strategies for High-Producing Dairy Cows During Periods of Elevated Heat and Humidity // Proc. 20th Annual Tri-State Dairy Nutrition Conference. – 2011. – P. 111–126.

11. Сперанский И. И., Самойленко Г. Е., Лобачева М. В. Общий анализ крови – все ли его возможности исчерпаны? Интегральные индексы интоксикации как критерии оценки тяжести течения эндогенной интоксикации, ее осложнений и эффективности проводимого лечения // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2009. – № 6 (19). – С. 3–12.

12. Poryvaeva A. P., Vereshchak N. A., Malkov S. V. et al. Diagnostic value of integral indexes of intoxication to assess the risk of complications development in gastric and intestinal diseases of calves // E3S Web of conferences «International scientific and practical conference “Development of the Agro-Industrial complex in the context of robotization and digitalization of production in Russia and abroad”». – 2020. – P. 2015.

13. Белоусов А. И., Соколова О. В., Беспаятных Е. Н. Применение биохимического скрининга при оценке продуктивного здоровья высокопродуктивных коров в Свердловской области // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2018. – № 4. – С. 278–280.

14. Эленшлегер А. А., Соловьева В. В. Биохимический статус крови как диагностический критерий при ацидозе рубца у молочных коров до и после отела // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2017. – № 8 (154). – С. 133–135.

15. Рудь Е. Н., Гринь В. А., Кузьминова Е. В. и др. Влияние природного метамодулятора на биохимические показатели и продуктивность молочных коров в условиях Юга России // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2021. – № 3 (63). – С. 291–300.

В современных условиях глобального потепления происходит рост средней температуры окружающей среды, что сказывается на всех сферах жизнедеятельности и оказывает существенное влияние на животноводство. Воздействие на организм животных высоких температур, особенно в условиях повышенной влажности, приводит к ряду физиологических изменений, направленных на активацию механизмов терморегуляции. Самая комфортная температура окружающей среды для крупного рогатого скота – от –13 до +25 °С. При достижении верхнего критического уровня может развиваться состояние теплового стресса, когда производство тепла в организме животных превышает теплоотдачу в окружающую среду.

Температура тела у крупного рогатого скота поддерживается на уровне 38,5 °С ($\pm 0,5$ °С). Вследствие интенсивного обмена веществ молочные коровы при переваривании корма и синтезе молока выделяют большое количество тепла. Однако у крупного рогатого скота способность к потоотделению ограничена, что объясняет их высокую чувствительность к тепловому стрессу. Особенно чувствительны к повышению температуры окружающей среды высокопродуктивные животные.

Гипертермия обуславливает перераспределение крови к периферическим тканям, способствуя усилению потери тепла организмом, вызывает учащение дыхания, что приводит к изменению кислотно-щелочного баланса и развитию дыхательного алкалоза [1–3]. В этих условиях снижается потребление корма животными, уменьшается поступление в организм сухого вещества и, как следствие, снижается масса тела. Кроме этого, часть энергии корма, используемой ранее на производство молока, расходуется на процессы терморегуляции, что вызывает снижение продуктивности и воспроизводительных качеств животных [4–6], негативно сказывается на продолжительности хозяйственного использования, реализации генетического потенциала и приводит к значительным экономическим потерям [7–9]. Адаптация к повышенной температуре сопровождается развитием компенсаторно-приспособительных реакций, изменением метаболизма и характерными клиническими проявлениями.

Для Цитирования:

И. Шкуратова, А. Белоусов, А. Красноперов, О. Опарина, С. Малков, Влияние физического фактора на коров в сухостойный и послеродовой период. Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2023;7.